

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221569>

1569

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Cómo se debe citar

Cuevas Torres, M., Viltre Calderón, C. (2026). La educación como mediación transformadora en la ruralidad. Un análisis desde la perspectiva de la mujer mexicana. *ReNoSCol*; 2(6): 145– 169.

La educación como mediación transformadora en la ruralidad. Un análisis desde la perspectiva de la mujer mexicana

Lic. Mariana Cuevas Torres

Consejo Asesor Internacional de la Pedagogía del Ser (CRYNDI-ASPIAD),
México.

marianact0512@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-4513-3687>

Pos Dr. C. Carlos Viltre Calderón

Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE),
Cuba.

cviltrec@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4824-4330>

RESUMEN

Introducción: El ensayo analiza el papel de la educación como mediación transformadora en contextos rurales de México, con un énfasis particular en la perspectiva y el protagonismo de la mujer rural. Se examina cómo enfoques como la Pedagogía del Ser y la mediación comunitaria pueden impulsar procesos educativos que partan de la identidad, valoren los saberes locales y promuevan la equidad. El análisis se basa en una revisión documental de fuentes teóricas y normativas clave: documentos de organismos internacionales (ONU), políticas públicas mexicanas, estudios académicos sobre educación rural y feminismo, además sistematizaciones de experiencias pedagógicas lideradas por mujeres en comunidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Análisis y discusión de resultados: Los hallazgos destacan que las mujeres rurales, lejos de ser víctimas pasivas, son agentes fundamentales que, a través de prácticas educativas comunitarias en emprendimientos, cooperativas, escuelas autónomas, integran saberes ancestrales con innovación pedagógica. Se identifica que la mediación comunitaria y la Pedagogía del Ser permiten abordar conflictos, fortalecer la identidad cultural y diseñar modelos educativos contextualizados que enfrentan desafíos como la brecha de género, la falta de pertinencia cultural y las limitaciones tecnológicas. Conclusiones: La educación en la ruralidad mexicana requiere modelos transformadores que, liderados desde la agencia de las mujeres, reconozcan la diversidad cultural, fomenten el diálogo de saberes y vinculen el aprendizaje con la acción comunitaria. Esto implica promover políticas educativas interculturales, fortalecer la participación femenina en el diseño pedagógico y crear alianzas entre actores comunitarios, académicos y gubernamentales para construir sistemas educativos más justos, pertinentes y sostenibles.

Palabras clave: Educación, Pedagogía, ruralidad, mujer, feminismo.

Recibido: octubre de 2025.

Aceptado: diciembre de 2025.

Publicado: enero de 2026.

Title: Education as a Transformative Force in Rural Areas: An Analysis from the Perspective of Mexican Women.

ABSTRACT

Introduction: This essay analyzes the role of education as a transformative force in rural contexts of Mexico, with a particular emphasis on the perspective and agency of rural women. It examines how approaches such as the Pedagogy of Being and community-based mediation can drive educational processes that stem from identity, value local knowledge, and promote equity. The analysis is based on a review of key theoretical and normative sources: documents from international organizations (UN), Mexican public policies, academic studies on rural education and feminism, and systematizations of pedagogical experiences led by women in communities in states such as Oaxaca, Chiapas, and Guerrero. **Analysis and Discussion of Results:** The findings highlight that rural women, far from being passive victims, are fundamental agents who, through community-based educational practices in enterprises, cooperatives, and autonomous schools, integrate ancestral knowledge with pedagogical innovation. It is identified that community-based mediation and the Pedagogy of Being allow for addressing conflicts, strengthening cultural identity, and designing contextualized educational models that confront challenges such as the gender gap, the lack of cultural relevance, and technological limitations. **Conclusions:** Education in rural Mexico requires transformative models that, led by women's agency, recognize cultural diversity, foster a dialogue of knowledge, and link learning with community action. This implies promoting intercultural educational policies, strengthening women's participation in pedagogical design, and creating alliances among community, academic, and governmental actors to build more just, relevant, and sustainable educational systems.

Keywords: Education, Pedagogy, rural areas, women, feminism.

Título: A Educação como Mediação Transformadora em Áreas Rurais: Uma Análise a partir da Perspectiva das Mulheres Mexicanas.

RESUMO

Introdução: Este ensaio analisa o papel da educação como mediação transformadora em contextos rurais no México, com ênfase particular na perspectiva e liderança das mulheres rurais. Examina como abordagens como a Pedagogia do Ser e a mediação comunitária podem fomentar processos educativos enraizados na identidade, que valorizam o conhecimento local e promovem a equidade. A análise baseia-se numa revisão de fontes teóricas e normativas fundamentais: documentos de organizações internacionais (ONU), políticas públicas mexicanas, estudos acadêmicos sobre educação rural e feminismo, e sistematizações de experiências pedagógicas lideradas por mulheres em comunidades de estados como Oaxaca, Chiapas e Guerrero. **Análise e Discussão dos Resultados:** Os resultados destacam que as mulheres rurais, longe de serem vítimas passivas, são agentes fundamentais que, por meio de práticas educativas comunitárias em empreendedorismo, cooperativas e escolas autônomas, integram o conhecimento ancestral à inovação pedagógica. A mediação comunitária e a Pedagogia do Ser são identificadas como abordagens eficazes para lidar com conflitos, fortalecer a identidade cultural e conceber modelos educacionais contextualizados que

enfrentem desafios como a desigualdade de gênero, a falta de relevância cultural e as limitações tecnológicas. Conclusões: A educação no México rural requer modelos transformadores que, liderados pela atuação das mulheres, reconheçam a diversidade cultural, fomentem o diálogo entre diferentes formas de conhecimento e vinculem a aprendizagem à ação comunitária. Isso implica promover políticas educacionais interculturais, fortalecer a participação das mulheres no planejamento pedagógico e criar alianças entre atores comunitários, acadêmicos e governamentais para construir sistemas educacionais mais justos, relevantes e sustentáveis.

Palavras-chave: Educação, Pedagogia, ruralidade, mulheres, feminismo.

INTRODUCCIÓN

Mediación como elemento fundamental del proceso educativo. La mediación comunitaria

La mediación emerge como un componente que resulta fundamental para los procesos educativos transformadores en contextos rurales. Según la Guía para la implementación de la mediación comunitaria (2020), esta busca la transformación de los conflictos como el camino para avanzar hacia la paz, a través de acuerdos legítimos en escenarios participativos y organizativos. En el ámbito educativo, este acercamiento implica reconocer el conflicto como una oportunidad de aprendizaje, crecimiento y transformación, no como un problema a evitar o a confrontar con fines violentos o de ruptura social.

Entiéndase entonces conflicto no solo como acto violento, sino como cualquier forma de contradicción entre partes que frenan el desarrollo educativo, verlo no como amenaza, sino como oportunidad deviene en una postura estratégica para el desarrollo educacional sobre todo en entornos rurales. Es así que la mediación comunitaria, cuando se integra en procesos educativos:

“(…) permitirá que los actores en conflicto trabajen sobre sus diferencias y acuerden formas de reparar los daños ocasionados y a través de ello mejorar las relaciones comunitarias entre las personas.” (ONU, 2010).

Esta dimensión que busca restaurar la paz y el buen curso de los procesos educativos, resulta particularmente importante en contextos rurales marcados por diversas formas de violencia estructural y de conflictos territoriales en países de Latinoamérica como Colombia o el propio México. La ruralidad, como espacio plural y complejo, requiere un modelo educativo que no solo transmita conocimientos, sino que también valore las experiencias, saberes ancestrales y prácticas transformadoras.

En este ensayo se busca comprender y comunicar el impacto de estas pretensiones desde el protagonismo de las mujeres mexicanas y cómo la Pedagogía del Ser propone una educación que parta de la identidad y el contexto de las personas, para promover el autoconocimiento, la conexión con la propia comunidad y la acción para el cambio social. En el caso de las mujeres rurales, esto implica diseñar procesos educativos que reconozcan su rol como agentes de cambio, para integrar sus prácticas culturales, económicas y de resistencia al contexto social arraigado.

En México, las mujeres rurales, especialmente indígenas y campesinas, han enfrentado a lo largo de la historia, barreras educativas significativas, como el acceso limitado a las escuelas, la discriminación de género y la falta de contenidos relevantes para sus realidades. Sin embargo, como señala Freire (2008), la educación debe ser un acto de liberación, no de domesticación. Desde la Pedagogía del Ser, la educación para mujeres rurales mexicanas debiera ser un espacio donde tengan la oportunidad de dialogar sobre sus experiencias, cuestionen las desigualdades y se fortalezcan sus capacidades para liderar transformaciones en sus comunidades.

La educación en los contextos rurales de Latinoamérica, particularmente en México, han estado experimentando transformaciones altamente significativas que desafían los modelos tradicionales. En este análisis se revelan cómo las prácticas educativas transformadoras, especialmente aquellas que han sido impulsadas por mujeres del contexto rural, están redefiniendo la relación que existe entre comunidad, educación y territorio. La presente investigación por tanto, muestra que enfoques tales como el de la Pedagogía del Ser (Medford, 2024) en sistematización, el de la mediación comunitaria propuesta por organismos internacionales (ONU, 2010; Ministerio de Justicia del Gobierno de Colombia, 2020) y las escuelas transformadoras que analizaremos a continuación, constituyen alternativas que son viables frente a desafíos estructurales que enfrentan las comunidades del contexto rural en sus procesos educativos.

Los hallazgos que develaremos a continuación evidencian que la perspectiva mexicana aporta contribuciones valiosas al pensamiento pedagógico regional, particularmente en la integración de saberes tradicionales, la valoración de la diversidad de culturas y el desarrollo de modelos educativos que son pertinentes en este contexto.

De hecho, la aproximación mexicana a la mediación comunitaria representa una contribución significativa al pensamiento educativo rural. Según la Guía de implementación, la mediación

comunitaria "permite intervenir en zonas de alta conflictividad, en las que el Estado comienza a restaurar las relaciones institucionales con las comunidades, a través del empoderamiento ciudadano y el acompañamiento institucional". Esta perspectiva resulta particularmente relevante en contextos rurales marcados por diversas formas de conflicto.

La mediación comunitaria, cuando se integra en procesos educativos;

"convoca y recibe a todos los actores afectados por el conflicto y a través del diálogo permite que todos los involucrados cuenten su historia y que lo que acuerden entre todos no solo repare el daño actual si no que ayude para que ese conflicto no se repita". (Fiscalía General de la Nación, 2022).

Esta dimensión restaurativa y preventiva enriquece significativamente los enfoques educativos en contextos rurales de toda la región.

Las experiencias analizadas permiten divisar caminos hacia una educación verdaderamente transformadora para los contextos rurales latinoamericanos. Este horizonte, implica reconocer la complejidad y diversidad de la ruralidad, valorar el protagonismo de las mujeres, entre otros actores comunitarios, así como desarrollar modelos educativos contextualmente pertinentes, orientados al cambio y la mejora social.

Recomendaciones para políticas y prácticas educativas

A partir del análisis inicial desarrollado, los autores proponen una serie de recomendaciones primarias para la región de América Latina, a tener en cuenta para el logro de la mediación comunitaria como punto neurálgico del proceso de cambio educacional en zonas rurales. Estas no son una concepción acabada, sino incitaciones a dinámicas que puedan contextualizarse y promover transformaciones profundas para la calidad educativa en este complejo espacio que es la ruralidad y sus comunidades. Las recomendaciones son:

1. **Promover políticas educativas contextualizadas:** que reconozcan la diversidad de la ruralidad latinoamericana y desarrollen programas adaptados a las particularidades de cada contexto. Como señala el Documento Marco sobre Educación Transformadora (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, 2024) los contenidos

educativos deben reflejar la diversidad cultural y social de la ruralidad, en este caso de estudio la mexicana, incluyendo lenguas indígenas, tradiciones locales y problemáticas específicas.

2. **Desarrollar modelos pedagógicos interculturales:** que integren saberes tradicionales y conocimientos contemporáneos. Estos modelos deben promover el diálogo entre diversos sistemas de conocimiento y valorar las contribuciones de las comunidades rurales, particularmente de las mujeres indígenas y campesinas que preservan y adaptan saberes tradicionales.
3. **Fortalecer la participación de las mujeres rurales:** en el diseño, implementación y evaluación de políticas y programas educativos. Esta participación debe reconocer su rol como agentes de cambio, valorar su liderazgo, conocimientos y experiencias. Como sugiere el documento sobre Tecnologías Feministas. Tramas para la resistencia desde el Sur latinoamericano (Fischetti y Torrano, 2024), es fundamental reconocer que: “Las mujeres no son concebidas como víctimas (...), sino agentes de transformación.” (p. 46)
4. **Implementar estrategias de mediación comunitaria:** en contextos educativos rurales, como herramienta para abordar conflictos y promover procesos de construcción de paz. Como señala la Guía de implementación, la mediación comunitaria "busca la transformación de los conflictos como el camino para avanzar hacia la paz", (Ministerio de Justicia del Gobierno de Colombia, 2020. p.10) lo que resulta fundamental en contextos marcados por diversas formas de violencia y desigualdad.
5. **Fortalecer alianzas entre diversos actores:** para desarrollar programas educativos que respondan a las necesidades particulares. Como sugiere el documento sobre educación transformadora, es importante crear alianzas entre gobiernos, organizaciones comunitarias y universidades para desarrollar programas educativos que respondan a las necesidades locales.

6. **Integrar tecnologías de manera contextualmente pertinente**, considerando las limitaciones de conectividad en zonas rurales. Como propone el documento sobre educación transformadora, es importante incorporar tecnologías accesibles, como radios comunitarias o plataformas offline, para llevar la educación a zonas remotas, máxime si ello es adaptando los principios de la Pedagogía del Ser, lo que dimensiona su valor.

Escuelas transformadoras y ciudadanía global

La educación transformadora en la ruralidad de Latinoamérica va más allá de la simple transmisión de conocimientos para constituirse en un verdadero proceso de libertad individual y colectiva. Según RedClade, (2025):

"El concepto de educación transformadora se refiere principalmente a la noción de educación libertadora. Percibida como catalizador del cambio, la educación pretende cuestionar las estructuras económicas, sociales y culturales injustas y promover el conocimiento como vía para ampliar las libertades individuales y colectivas". (p.1)

Esta perspectiva resulta fundamental en contextos rurales donde persisten profundas desigualdades que limitan ejercer plenamente los derechos. La distinción entre "transformar la educación" y "educación transformadora" resulta clave para comprender las dimensiones de este enfoque. Mientras que la primera se refiere a "las transformaciones necesarias de los mecanismos institucionales de la educación", la segunda está relacionada con "el papel transformador de la educación". Ambas dimensiones son complementarias y necesarias para avanzar hacia el logro de sistemas educativos que respondan efectivamente a las necesidades y aspiraciones de las comunidades rurales.

En el contexto específico de México, esta aproximación dialoga con propuestas como la de la "Pedagogía a la mexicana" de García Duarte (2024); que plantea un modelo educativo "profundamente arraigado en nuestra identidad nacional". Esta propuesta reconoce elementos distintivos de la identidad mexicana que deben ser considerados en los procesos educativos, como:

la hospitalidad, el ingenio, la solidaridad y el apego a las tradiciones, así como desafíos asociados a rasgos como el fatalismo, el machismo, la pérdida o extravío de la identidad, que también influyen en las dinámicas educativas. Reconocer estas características claras, es esencial para rediseñar prácticas educativas que partan de lo que somos como una identidad positiva, evitando modelos educativos impuestos que no se ajustan a la realidad mexicana, y que muchas veces potencian más el denominado malinchismo.¹

Esta propuesta de García Duarte (2024), reconoce tanto potencialidades como desafíos derivados de características culturales distintivas de la sociedad mexicana, evitando modelos impuestos que no se ajustan a nuestra realidad. Esta aproximación dialoga con la Pedagogía del Ser mencionada en el documento sobre educación transformadora, que propone partir de la identidad y el contexto de las personas. Ambas perspectivas comparten la importancia de reconocer las identidades culturales como punto de partida para procesos educativos significativos y transformadores.

El aporte fundamental de estas propuestas radica en su resistencia al "malinchismo, entendido como la desvalorización de lo propio frente a lo extranjero", que según García Duarte (2024) constituye "uno de los principales obstáculos para la construcción de una pedagogía nacional". Esta valoración de lo propio, sin caer en nacionalismos estrechos, representa una contribución valiosa para otros contextos latinoamericanos que enfrentan tensiones similares entre lo local y lo global.

La educación transformadora desde la ruralidad latinoamericana se articula también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, como señalan Coma-Roselló, et al. (2023), el concepto de "Escuelas Transformadoras" implica que la reflexión pedagógica sea un proceso continuo, flexible y sistémico, que genere una cultura de transformación social y cambio acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta vinculación resulta esencial para que la educación contribuya efectivamente a la construcción de sociedades más justas, democráticas y

¹ El malinchismo es un sinónimo de autocolonialismo, un complejo social que indica un adjetivo de preferencia a lo extranjero y rechazo hacia lo propio del propio país, que afecta desde el individuo hasta la nación completa. En él existe un sistema de clasificación de objetos, personas, costumbres y procesos sociales.

sostenibles, que permita caminar hacia una escuela basada en la Educación para una Ciudadanía Global.

El concepto de "Escuelas Transformadoras" propuesto por Coma-Roselló, et. al. (2023) aporta elementos de suma valía para comprender los procesos de transformación educativa en contextos rurales. Según los autores citados, el reto de estas escuelas es que "la reflexión pedagógica sea un proceso continuo, flexible y sistémico, que genere una cultura de transformación social y cambio acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible". Esta aproximación vincula la transformación educativa con procesos más amplios de cambio ambiental y social.

El estudio desarrollado por Coma-Roselló, et. al. (2023), en escuelas rurales identifica nueve fases que reflejan dinámicas de cambio para llegar a ser una "Escuela Transformadora" (p.27). Estas fases configuran un proceso que integra la reflexión pedagógica con la acción transformadora, en el marco de una cultura participativa en el que la comunidad educativa sea una red que se mantiene activa y que está en desarrollo continuo. Esta dimensión comunitaria resulta particularmente relevante en contextos rurales donde la escuela juega un papel central en las dinámicas sociales.

Desafíos, retos y oportunidades en América Latina y el Caribe. La experiencia mexicana

En el contexto más amplio de América Latina y el Caribe, la experiencia mexicana puede inspirar modelos educativos que reconozcan la diversidad de las mujeres rurales. Sin embargo, persisten retos comunes, como la falta de inversión en educación rural, la brecha digital y la exclusión de las mujeres en los sistemas educativos formales. Para superar estos desafíos, es fundamental:

1. Promover políticas educativas que prioricen la inclusión de las mujeres rurales, con enfoque intercultural y de género.
2. Crear alianzas entre gobiernos, organizaciones comunitarias y universidades para desarrollar programas educativos que respondan a las necesidades locales.

3. Incorporar tecnologías accesibles, como radios comunitarias o plataformas offline, para llevar la educación a zonas remotas, adaptándolas a los principios de la Pedagogía del Ser.

La experiencia mexicana en el ámbito de la educación rural transformadora ofrece contribuciones significativas que pueden enriquecer el pensamiento pedagógico latinoamericano y caribeño. Estas aportaciones abarcan conceptos teóricos y prácticas concretas que responden a la diversidad y complejidad de la ruralidad.

La implementación de modelos educativos transformadores en contextos rurales de Latinoamérica enfrenta desafíos significativos, pero también presenta importantes oportunidades para avanzar hacia sistemas educativos más pertinentes, inclusivos y orientados al cambio social.

Desafíos estructurales y contextuales

Entre los principales desafíos que enfrentan los contextos rurales en la educación transformadora destacan:

1. **Persistencia de visiones conservadoras:** Los avances de un pensamiento conservador en América Latina y El Caribe, así como de las tendencias privatizadoras de la educación ponen en jaque el carácter liberador y transformador de la Educación, el sentido de lo público de la educación, y el aporte de la educación para la ciudadanía en función de la democratización de las sociedades. Estas tendencias dificultan la implementación de aproximaciones pedagógicas críticas y transformadoras.
2. **Brechas educativas persistentes:** Las estadísticas muestran del Sistema de Indicadores de Género del Gobierno de México (2024), destaca que las mujeres rurales tienen un promedio de 7.3 años de escolaridad, frente a 10.2 años en zonas urbanas. Estas brechas reflejan desigualdades estructurales que afectan particularmente a mujeres indígenas y campesinas, lo cual limita sus posibilidades de participación en procesos educativos transformadores.
3. **Falta de pertinencia cultural:** Muchos programas educativos dirigidos a comunidades rurales carecen de contenidos relevantes para sus realidades, lo que

limita encontrarle significado, reduciendo la efectividad. La imposición de modelos educativos estandarizados, diseñados desde una perspectiva urbana, homogeneizante, desconoce la diversidad cultural y lingüística de las comunidades rurales, para pretender que sea la comunidad que se adapte a los programas y no la educación a la realidad comunitaria.

4. **Limitaciones materiales y tecnológicas:** La falta de inversión en educación rural, la brecha digital y la exclusión de las mujeres en los sistemas educativos formales constituyen barreras significativas para la implementación de procesos educativos transformadores. Estas limitaciones se han agudizado en el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha evidenciado y profundizado las desigualdades digitales entre zonas urbanas y rurales, que en muchas realidades parecen impensables.

Oportunidades para la transformación educativa

A pesar de estos desafíos, existen oportunidades significativas para avanzar hacia modelos educativos transformadores en contextos rurales:

1. **Valoración creciente de saberes tradicionales:** Existe un reconocimiento creciente del valor de los saberes y prácticas culturales de las comunidades rurales. Como señala el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC, 2022), las mujeres indígenas preservan y adaptan saberes tradicionales, como el uso de plantas medicinales o las técnicas de tejido, que no solo tienen valor económico, sino también un profundo significado simbólico. Estos saberes pueden constituir la base para procesos educativos interculturales y contextualmente pertinentes, asegurando, además, que se afiance la cultura que los identifica.
2. **Fortalecimiento de organizaciones comunitarias:** El surgimiento y consolidación de organizaciones comunitarias lideradas por mujeres rurales representa una oportunidad para desarrollar modelos educativos participativos y orientados a la

transformación social. Experiencias como las de las "Mujeres zapatistas en Chiapas" demuestran el potencial transformador de estas iniciativas.

3. **Reconocimiento internacional de la educación transformadora:** Marcos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 ofrecen un contexto favorable para el desarrollo de políticas y programas educativos transformadores. Como señalan Coma-Roselló, et. al. (2023), estos marcos promueven una cultura de transformación social y cambio que puede orientar las reformas educativas en contextos rurales.
4. **Innovaciones pedagógicas contextualizadas:** Experiencias como las desarrolladas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en México, demuestran la posibilidad de implementar modelos educativos innovadores adaptados a las particularidades de las comunidades rurales. Estas innovaciones pueden servir como inspiración para otras iniciativas en la región.

Modelos alternativos de educación rural

La forma en que tradicionalmente se ha entendido la educación rural a menudo se ha limitado a imitar los modelos urbanos, ignorando la riqueza y la complejidad de los contextos rurales como bien expresa González Labrada (2025). Esta perspectiva reduccionista en coincidencia con las reflexiones del anterior autor citado, ha dificultado el reconocimiento de las prácticas educativas propias de estas comunidades, así como la integración de saberes ancestrales, especialmente aquellos que son transmitidos y liderados por mujeres.

La ruralidad debiera entenderse como: "un constructo de alcance transdisciplinar holístico diverso de composición múltiple, generalmente situado en un multicontexto interrelacionado con la naturaleza" (González Labrada, 2025, p. 121). Es decir, se redefine el concepto con carácter más amplio y diverso, que abarca múltiples dimensiones y por ende reconoce las múltiples realidades, identidades, que conectan con sistemas de comprensión diversa de la realidad educativa. En este sentido, las mujeres juegan un papel crucial, ya que son ellas quienes transmiten valores, conocimientos y prácticas que contribuyen a la sostenibilidad y a la diversidad de sus comunidades.

En México, la realidad rural presenta características únicas, especialmente en estados como Oaxaca y Chiapas. Ahí, la presencia de pueblos originarios enriquece el panorama educativo con una gran diversidad cultural y lingüística, pero también enfrenta desafíos estructurales significativos que deben ser abordados desde perspectivas más diversas, profundas, holísticas, dialógicas, democráticas, y de transformación educativa y comunitaria.

En México, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) ha desarrollado un enfoque innovador para la educación en comunidades rurales pequeñas y dispersas. Según el artículo "Aportes de la educación rural a la transformación educativa" de Cámara (2023), el CONAFE ha adoptado un enfoque transformador hacia la educación, que reconoce las particularidades de cada contexto y desarrolla estrategias adaptadas a sus necesidades específicas.

Este modelo parte del reconocimiento de que la educación rural, especialmente en comunidades pequeñas, empobrecidas y dispersas, requiere apartarse del modelo estándar establecido por los servicios educativos urbanos. En lugar de simplemente adaptar el modelo convencional, el CONAFE ha desarrollado aproximaciones alternativas que responden a la diversidad y complejidad de la ruralidad mexicana.

Estos modelos alternativos dialogan con la crítica histórica a la escuela convencional, representada por autores como Taylor Gatto (1992); o Illich (2006) y proponen aproximaciones educativas que reconozcan y valoran la diversidad, la autonomía y la pertinencia cultural. Su experiencia ofrece lecciones valiosas para otros contextos rurales de Latinoamérica y el Caribe que enfrentan desafíos similares.

El modelo educativo desarrollado por el CONAFE en México constituye otra contribución relevante al pensamiento pedagógico regional. Como señala el artículo sobre aportes de la educación rural, el CONAFE ha adoptado un enfoque transformador hacia la educación que reconoce las particularidades de las comunidades rurales más alejadas y desarrolla estrategias adaptadas a sus necesidades específicas.

Este modelo el que se acerca al ideal de escuela transformada para la ruralidad, se caracteriza por:

- La formación de educadores comunitarios provenientes de las propias comunidades

- El desarrollo de materiales educativos contextualmente pertinentes
- La implementación de metodologías multigrado adaptadas a escuelas pequeñas
- La vinculación entre escuela y comunidad en proyectos de desarrollo local

Se entiende que este modelo, aunque no es ideal, ofrece lecciones valiosas para otros países de la región con realidades rurales similares. Su aproximación crítica a la "dicotomía entre adaptar el modelo convencional a entornos rurales y abrazar enfoques educativos alternativos" resulta particularmente relevante para sistemas educativos que buscan responder a la diversidad de la ruralidad latinoamericana.

El protagonismo de la mujer rural mexicana en la transformación educativa. Prácticas educativas transformadoras lideradas por mujeres

Las mujeres rurales de México han emergido como protagonistas de procesos educativos transformadores que desafían toda visión tradicional sobre la educación y el desarrollo rural. Al percibir a las mujeres de la región latinoamericana y caribeña como agentes que transforman su realidad educativa y la de su comunidad, a través de la organización colectiva y la valorización de sus saberes ancestrales, se conectan con la manifestación de diversas prácticas educativas que entrelazan la preservación de conocimientos tradicionales con innovaciones pedagógicas que contextualmente resultan pertinentes.

La experiencia de las mujeres rurales mexicanas en el ámbito educativo son entonces formas de actuar que desafían la idea tradicional de la ruralidad como un espacio de subordinación y estancamiento y por ende modelos educativos urbanizados, descontextualizados no operativos. Estas experiencias revelan formas de agencia y protagonismo que desafían narrativas que presentan a las mujeres rurales como víctimas pasivas, subordinadas o receptoras de políticas asistencialistas. Su sistematización y difusión puede inspirar iniciativas similares en otros contextos rurales de la región.

Las mujeres rurales mexicanas han desarrollado diversas prácticas educativas transformadoras que merecen reconocimiento y análisis. Entre estas destacan:

1. **Educación comunitaria y saberes ancestrales:** En comunidades rurales de Oaxaca y Chiapas, las mujeres han creado espacios educativos informales, como talleres de tejido, herbolaria o agricultura tradicional, que no solo preservan la cultura, sino que también generan conocimiento colectivo. Estas prácticas, documentadas por Pérez López y Méndez García (2022), representan formas de conjugar la educación que integran conocimientos tradicionales con necesidades contemporáneas, así como el fortalecimiento de la identidad cultural, que además genera alternativas económicas.
2. **Cooperativas y educación económica:** Las cooperativas de mujeres cafetaleras en Veracruz o de artesanas en Oaxaca constituyen espacios logran vincular la educación a la economía solidaria. Según Gómez Navarro, Morales López y Martínez Domínguez (2021), en estas cooperativas la invisibilización impide reconocer a las mujeres como independientes generadoras de ingresos, emprendedoras, donde la elaboración de artesanías, es parte fundamental de la actividad socioeconómica. Estos espacios no solo promueven aprendizajes técnicos, sino también habilidades sociales, organizativas, de gestión y liderazgo.
3. **Educación para la resistencia y defensa del territorio:** Las mujeres zapatistas en Chiapas han desarrollado escuelas autónomas que combinan la enseñanza de derechos humanos, igualdad de género y defensa del territorio. Esta experiencia, analizada por Olivera Bustamante (2023), representa un modelo educativo que integra la formación política con el desarrollo de capacidades para la defensa de derechos y territorios, en un contexto donde los conflictos son persistentes pero que el feminismo propende a elevar las capacidades educativas desde las demandas sentida de los miembros de la comunidad.

Estas prácticas educativas demuestran que las mujeres mexicanas en la ruralidad, están desarrollando modelos alternativos que responden a sus realidades y aspiraciones. Como señala Navas- Montes, et. al. (2024), estas mujeres transforman su realidad a través de la organización colectiva y la valorización de sus saberes ancestrales, por lo cual construyen aproximaciones educativas que combinan innovación y tradición, conocimiento local y perspectiva global.

Modelos pedagógicos transformadores en la ruralidad. La práctica de la Pedagogía del Ser: un enfoque centrado en la identidad y el contexto. Actualidad en México

Al asumir la concepción de Medford Bryam (2024), sobre Pedagogía del Ser que deviene en:

“(…) un enfoque educativo que se centra en la comprensión integral del estudiante como un ser único y multidimensional. En la atención a la diversidad, esta pedagogía busca crear espacios de aprendizaje inclusivos que respeten las diferencias individuales y fomenten el desarrollo pleno de cada estudiante.” (p.73)

Se reconoce entonces que las prácticas educativas impulsadas por mujeres rurales mexicanas desde la Pedagogía del Ser se caracterizan por:

- a) **La valoración de la identidad cultural como base del aprendizaje:** En las comunidades mixtecas de Oaxaca, las maestras rurales han creado metodologías que se basan en la cosmovisión local para enseñar materias como matemáticas, ciencias y lenguaje. Este enfoque no solo enriquece el aprendizaje, sino que también fortalece la autoestima y el sentido de pertenencia de los estudiantes, ayudándoles a conectar su educación con su identidad cultural.
- b) **La promoción de la equidad de género desde lo comunitario:** En la región de La Montaña de Guerrero, mujeres nahuas han creado círculos de reflexión donde niñas y adolescentes analizan y cuestionan roles tradicionales de género, mientras aprenden oficios que tradicionalmente eran exclusivos para hombres.
- c) **La integración del conocimiento ecológico tradicional:** En la Selva Lacandona de Chiapas, las mujeres *ch'oles*² están a la vanguardia de proyectos educativos que buscan recuperar y compartir el conocimiento sobre la biodiversidad local. Estas

² La cultura ch'oles se identifican a sí mismos como winik, o “los milperos”, los hombres originados del maíz que viven y explican su existencia estrechamente ligada al maíz, alimento sagrado concedido por las deidades.

líderes comunitarias enseñan técnicas de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, promoviendo un profundo respeto por el entorno y asegurando que las futuras generaciones valoren y cuiden su rica herencia natural.

- d) **El fomento de la autonomía y el pensamiento crítico:** En las comunidades rurales de Michoacán, las mujeres purépechas han puesto en práctica metodologías inspiradas en la educación popular de Paulo Freire, adaptándolas a su propio contexto cultural. A través de este enfoque, fomentan el diálogo de saberes y la construcción colectiva del conocimiento, creando espacios donde todos pueden aprender y compartir sus experiencias.

Estas prácticas rompen con lo que González Labrada (2025) identifica como "el reduccionismo que mantiene inalterables las relaciones clásicas entre el sujeto-objeto y una dinámica del proceso enseñanza y aprendizaje (escolarizado) en contextos rurales" (p. 121), para proponer modelos educativos que reconocen la agencia de los educandos y la validez de los saberes locales.

Mujeres rurales mexicanas: potencialidades desde el liderazgo y transformación educativa desde la Pedagogía del Ser

La realidad educativa de las mujeres rurales en México presenta desafíos significativos que condicionan su participación en procesos transformadores. Esta brecha revela desigualdades estructurales que afectan particularmente a mujeres indígenas y campesinas, quienes han enfrentado a lo largo de la historia, barreras sociales, culturales y educativas significativas, como el acceso limitado a las escuelas, la discriminación de género y la falta de contenidos relevantes para sus realidades.

A pesar de estas barreras, las mujeres rurales en México, han logrado desarrollar estrategias educativas innovadoras que logran responder a sus necesidades específicas. Como señala Freire (2008), la educación como mediación transformadora en la ruralidad, debe ser un acto de libertario, que se oponga a la opresión y enseñanza bancaria descontextualizada. Esta perspectiva con enfoque liberador, orienta muchas de las iniciativas educativas que han sido desarrolladas por mujeres rurales en diferentes regiones de México.

Las mujeres rurales son verdaderas lideresas en sus comunidades. Con sus conocimientos ancestrales y enfoques educativos innovadores, se convierten en pilares esenciales para transformar la educación y fomentar la diversidad en el ámbito rural. Al desafiar los modelos tradicionales, están abriendo nuevas puertas hacia una educación más inclusiva, adaptada a las realidades contextuales y sostenibles. En el contexto mexicano, su labor resalta la importancia de reconocer y valorar las diversas identidades, promoviendo así la pedagogía del ser, que celebra la riqueza cultural de cada persona.

La educación en las áreas rurales ha estado a menudo a la sombra de los modelos urbanos, lo que ha llevado a pasar por alto la riqueza y el potencial que ofrecen estos entornos. Sin embargo, en el corazón de estas comunidades, las mujeres rurales se destacan como verdaderas agentes de cambio. Con sus conocimientos y experiencias únicas, promueven prácticas educativas que celebran la diversidad cultural, social y ambiental.

Este ensayo sin lugar a dudas se ha venido adentrando en el papel fundamental que desempeñan las mujeres rurales en la transformación educativa mexicana. A través de ejemplos concretos de iniciativas innovadoras en lugares como Oaxaca y Chiapas, reflexionaremos sobre su impacto en la diversidad y el desarrollo sostenible, todo desde la perspectiva de la pedagogía que valora el ser y la identidad de cada individuo.

La experiencia de Latinoamérica y particularmente de México, destaca por haber logrado generar modelos pedagógicos distintivos que responden a las particularidades de los contextos rurales y contribuyen a la transformación educativa de las regiones. Entre estos ejemplos la implementación de la Pedagogía del Ser, propone una educación que parta de la identidad y el contexto de las personas, promoviendo el autoconocimiento, la conexión con la propia comunidad y la acción para el cambio social. En el caso específico de las mujeres rurales, este enfoque implica diseñar procesos educativos que reconozcan su rol como agentes de cambio, integrando sus prácticas culturales, económicas y de resistencia al contexto social arraigado.

Este modelo pedagógico, aplicado al contexto mexicano, debe considerar tres elementos fundamentales:

- **Contextualización:** Los contenidos educativos deben reflejar la diversidad cultural y social de la ruralidad mexicana, incluyendo lenguas indígenas, tradiciones locales y problemáticas específicas como la violencia de género, entre otros. Esta contextualización resulta esencial para que la educación sea significativa y pertinente para las comunidades rurales, pues integra la identidad personal, familiar, contextual, social.
- **Diálogo y reflexión crítica:** Siguiendo a Freire, la educación debe ser un proceso dialógico donde las mujeres rurales compartan sus experiencias y construyan conocimiento colectivo. Esto implica que las maestras y los maestros actúan como facilitadores y guías, no como impositores de conocimiento. Esta dimensión dialógica implica reconocer que todos los participantes del proceso educativo son tanto educandos como educadores, superando la concepción tradicional de la educación.
- **Acción transformadora:** La Pedagogía del Ser busca que la educación no termine en la reflexión, sino que impulsa acciones concretas. Por ejemplo, un programa educativo podría culminar en la creación de una cooperativa o en la organización de una campaña comunitaria que evite la propagación de proyectos no incluyentes. Esta orientación hacia la práctica resulta fundamental para que la educación contribuya efectivamente a la transformación de realidades marcadas por diversas formas de desigualdad y exclusión. Pues pasa del mero conocimiento pasivo, a la actividad transformadora de realidades.

Las mujeres rurales mexicanas han sido tradicionalmente las encargadas de la educación informal en sus comunidades, transmitiendo saberes sobre agricultura, salud, cuidado del medio ambiente y cultura local. Su liderazgo se manifiesta en prácticas que, de ser potenciadas desde la Pedagogía del Ser, reconocen al sujeto como centro del proceso educativo y valoran la identidad, la autonomía y la relación armónica con el entorno. Nótese en los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1. Educación agroecológica liderada por mujeres en la Sierra Norte de Oaxaca

En las comunidades zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca, las mujeres están liderando emocionantes proyectos de huertos escolares. En estos espacios, no solo enseñan técnicas agrícolas tradicionales, sino que también abordan temas importantes como la soberanía alimentaria, la medicina tradicional y la economía solidaria. Un ejemplo inspirador es el proyecto "Sembrando Saberes" en Ixtlán de Juárez, donde se fusiona el conocimiento ancestral sobre el cultivo de maíz criollo con prácticas agroecológicas modernas.

Este proyecto crea un ambiente educativo dinámico en el que niñas y niños aprenden haciendo, lo que les permite conectar con su identidad cultural y desarrollar una relación respetuosa con la tierra (FAO, 2023). Esta iniciativa refleja lo que González Labrada (2025) denomina "la concatenación entre lo ancestral que acontece en las comunidades nativas y pueblos originarios y las constantes utopías autogeneradas por los sujetos implicados" (p. 120), creando un modelo educativo que armoniza tradición e innovación y conecta con los principios de la Pedagogía del Ser.

Ejemplo 2. Escuelas multigrado y el rol de las madres educadoras en Los Altos de Chiapas

En Los Altos de Chiapas, las escuelas multigrado se han convertido en espacios vitales donde las madres *tsotsiles* y *tzeltales*,³ a pesar de tener poca escolaridad formal, aportan su vasto conocimiento cultural. En comunidades como Chenalhó y Zinacantán, estas "Madres Educadoras" juegan un papel fundamental al colaborar con los docentes en la adaptación de los contenidos educativos a su realidad local. Ellas enseñan el idioma materno, comparten técnicas artesanales de tejido y transmiten valores comunitarios, creando así un puente entre el conocimiento escolar y el saber que se ha cultivado en sus comunidades

Este modelo responde a lo que González Labrada (2025) identifica como la necesidad de superar "las interrelaciones entre la dinámica sociocultural y la socioeducativa" (p. 121), al incorporar las potencialidades del entorno y la cultura local al proceso educativo formal.

³ Grupos étnicos y culturales oriundos de Chiapas en zonas rurales, montañosas.

Ejemplo 3. Redes de mujeres por la educación intercultural en el Istmo de Tehuantepec

En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la Red de Mujeres Binnizá (zapotecas) ha estado trabajando arduamente para formar lideresas comunitarias que influyen en las políticas educativas locales. Estas mujeres luchan por la inclusión de la perspectiva de género y la diversidad cultural en los planes de estudio. Gracias a su esfuerzo, se han creado materiales educativos bilingües y se han implementado metodologías que valoran el conocimiento tradicional sobre plantas medicinales, la gastronomía regional y las técnicas artesanales (Red de Mujeres Rurales, 2025).

Esta iniciativa ejemplifica la "epistemología-transepistémica multidimensional multilineal de la diversidad de conocimientos" que propone González Labrada (2025, p. 121), al integrar saberes diversos en un diálogo horizontal que enriquece el proceso educativo.

Conclusiones

La educación en rural en México, está experimentando transformaciones significativas impulsadas por diversos actores, entre los que destacan las mujeres rurales como agentes de cambio educativo. Estas transformaciones se fundamentan en aproximaciones pedagógicas que reconocen la complejidad y diversidad de la ruralidad, valoran los saberes locales y promueven procesos de emancipación individual y colectiva.

La experiencia mexicana ofrece contribuciones valiosas al pensamiento pedagógico regional, a través de la implementación potencial sistematización de la Pedagogía del Ser sustentados en presupuestos tales como el de la "Pedagogía a la mexicana" y las estrategias educativas desarrolladas por iniciativas comunitarias o instituciones como el CONAFE. Estas aproximaciones comparten y reconocen la importancia de partir de las realidades locales, promover el diálogo intercultural y vincular la educación con procesos más amplios de transformación social.

Como señala el documento sobre educación transformadora, la mujer rural mexicana, como agente de cambio en la ruralidad, debe encontrar en la educación un espacio clave para potenciar sus prácticas transformadoras. Esta perspectiva reconoce el protagonismo y liderazgo de las mujeres rurales en la construcción de alternativas educativas que respondan a las necesidades y aspiraciones de cada comunidad.

Avanzar hacia una educación transformadora en el ámbito rural en Latinoamérica, implica, como propone RedClade, reconocer que para alcanzar una educación transformadora, es necesario transformar la educación. Este doble movimiento –transformar las estructuras educativas para que la educación pueda ser transformadora– constituye el horizonte hacia el cual deben orientarse los esfuerzos de investigadores, educadores, comunidades y responsables de políticas públicas comprometidos con la construcción de sociedades con identidad cultural más integradas, justas, democráticas y sostenibles.

Es fundamental reconocer y fortalecer el papel de las mujeres rurales mexicanas en la educación para avanzar hacia sociedades más justas, inclusivas y sostenibles. Su liderazgo, resiliencia y capacidad de innovación son verdaderos motores de transformación social y educativa. Estas mujeres son capaces de unir la diversidad cultural, la equidad de género y potenciar el desarrollo comunitario desde la Pedagogía del Ser.

Apoyar una educación rural que integre un enfoque de género y la diversidad de conocimientos, desde la Pedagogía del Ser, va más allá de simplemente buscar justicia social. Se trata de abrir la puerta a la creación de futuros más humanos y en sintonía con nuestro entorno. En este marco, los saberes ancestrales y las innovaciones pedagógicas pueden dialogar de manera equitativa, lo que permita desarrollar modelos educativos que realmente sean relevantes y liberadores.

En conclusión, la mujer rural mexicana, puede convertirse en un agente dinamizador de la transformación educativa en la ruralidad, al erigir este proceso como liberador, donde se valoren los saberes, la cultura y la resiliencia que ellas mismas dimensionan y proyectan en su quehacer comunitario rural cotidiano. Al integrar la diversidad, el diálogo y la acción transformadora, la educación no solo busca empoderar a estas mujeres, sino que también puede contribuir a redefinir la ruralidad como un espacio de innovación, justicia y equidad. Este enfoque, centrado en el ser y su contexto, abren caminos para una educación que no solo transforme vidas, sino también comunidades enteras.

REFERENCIAS

- Cámara, G. (2023). Aportes de la educación rural a la transformación educativa. *Revista Iberoamericana de Educación Rural, RibER, 1*(1), Marzo-Septiembre.
<https://riber.ibero.mx/index.php/riber/article/view/16>
- Coma-Roselló, T., Blasco-Serrano, A. C., Dieste Gracia, B., Sobradíel Sierra, N. (2023). Escuelas transformadoras. Camino hacia la ciudadanía global y la agenda 2030. *Contextos Educativos. Revista De Educación*, (31), 27–51.
<https://doi.org/10.18172/con.5453>
- Fiscalía General de la Nación. (2022). *Manual de justicia restaurativa*. Ministerio de Justicia del Gobierno de Colombia.
<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/MANUAL-JUSTICIA-FINAL.pdf>
- Fischetti, N., Torrano, A. (2024). *Tecnologías feministas: tramas para la resistencia desde el Sur latinoamericano*. 1a edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
<https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/251469/1/Tecnologias-feministas.pdf>
- Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. [FILAC]. (10 de agosto de 2022). *Mujeres Indígenas juegan un papel crucial en la transmisión de conocimientos tradicionales*.
<https://www.filac.org/mujeres-indigenas-juegan-un-papel-crucial-en-la-transmision-de-conocimientos-tradicionales/>
- Freire, P. (2008). *Pedagogía del Oprimido*. Servicios Koinonia.
<https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf>
- García Duarte, S. (2024). *Pedagogía a la mexicana. De utopía a realidad*. Editorial: Ballesteros Díaz González Gabriela.
<https://isbnmexico.indautor.cerlalc.org/catalogo.php?mode=detalle&nt=432414>

Gobierno de México. (2024). *Estadísticas del Sistema de Indicadores de Género. Mujer rural*.

http://estadistica-sig.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Mujer_rural.pdf

Gómez Navarro, D. A., Morales López, J. U., Martínez Domínguez, M. (2021). Cuidados en tiempos de pandemia: un estudio sobre mujeres indígenas de Oaxaca. *Región y Sociedad*, 33, e1490.

<https://doi.org/10.22198/rys2021/33/1490>

González Labrada, G. C. (2025). La Ruralidad y la Educación: una dialéctica multidimensional en la diversidad. *Revista Holón*, 2(8), 117-133.

<https://doi.org/10.48204/j.holon.n8.a7160>

Illich, I. (2006). *Obras Reunidas I*. México: Fondo de Cultura Económica. Colección Tezontle.

<https://desarmandolacultura.files.wordpress.com/2018/04/illich-ivan-obras-reunidas-vol-1.pdf>

Medford Bryam, M. (2024). La Pedagogía del Ser en la atención a la diversidad. *Revista Holón*, 2(7), 72-83.

<https://doi.org/10.48204/j.holon.n7.a6589>

Ministerio de Justicia del Gobierno de Colombia. (2020). *Guía para la implementación de la mediación comunitaria. Módulo Implementación-Mediación Comunitaria*. Caja de herramientas. Métodos de resolución de conflictos.

<https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/caja-herramientas-mrc/Documents/assets/3.1.1.-gu%C3%ADa-para-la-implementaci%C3%B3n-de-la-mediaci%C3%B3n-comunitaria---versi%C3%B3n-final.pdf>

Naciones Unidas. Secretaría General. [ONU] (2010). *Nota orientativa del Secretario General: Enfoque de las Naciones Unidas sobre la justicia de transición*. ONU.

<https://peacemaker.un.org/es/node/2388>

Navas-Montes, Y., González León, J. N., González León, P., Calero Larrea, C. (2024). Mujeres Portadoras de Saberes. Un aporte desde la Cosmovisión Andina a las Ciencias y la

- Tecnología. *Technology Rain Journal*, 3(1), e31.
<https://doi.org/10.55204/trj.v3i1.e31>
- Olivera Bustamante, M. (2023). *Lecciones a las feministas de las mujeres zapatistas*. Colección: El faro zapatista. CLACSO.
<https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/248288/1/Lecciones-feministas.pdf>
- Pérez López, E. I., Méndez García, E. Ma. (2022). Significados de ser artesano indígena: modos de vida en Santa María Atzompa, Oaxaca, México. *Revista de antropología y sociología: VIRAJES*, 24(2), julio-diciembre, 192-218.
<https://www.redalyc.org/pdf/7381/738180599011.pdf>
- Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. (2024). *Documento marco Educación Transformadora y por una Ciudadanía Global REDES*.
<https://redes-ongd.org/documento-marco-educacion-transformadora-y-por-una-ciudadania-global-redes/>
- Red de Mujeres Rurales. (2025). *Conectividad y TIC para la educación y capacitación*.
<https://mujeresrurales.com/tics/>
- RedClade. (2025). *Educación transformada y transformadora*. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación.
<https://redclade.org/nuestras-causas/educacion-transformada-y-transformadora/>
- Taylor Gatto, J. (1992). *Dumbing Us Down*. Philadelphia: New Society Publishers.
[https://shikshantar.org/sites/default/files/PDF/John%20Taylor%20Gatto-Dumbing%20Us%20Down%20The%20Hidden%20Curriculum%20of%20Compulsory%20Schooling%20\(2002\).pdf](https://shikshantar.org/sites/default/files/PDF/John%20Taylor%20Gatto-Dumbing%20Us%20Down%20The%20Hidden%20Curriculum%20of%20Compulsory%20Schooling%20(2002).pdf)